

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and ABA Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARNI TAYYORLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Eshimova Nasiba Zohiddin qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot ob'ekti sifatida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonidagi innovatsion yondashuvlar tanlab olingan. Maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik modellarni qo'llashning nazariy va metodik asoslarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Tadqiqotda qiyosiy taqqoslash, pedagogik diagnostika va matematik-statistik tahlil kabi zamonaviy ilmiy metodlardan keng foydalanildi. Olib borilgan tajriba-sinov ishlari natijasida raqamli vositalarning talabalar bilim samaradorligini 33 foizgacha oshirishi statistik jihatdan isbotlandi. Shuningdek, sun'iy intellekt, gamifikatsiya va virtual borliq texnologiyalarining bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetentligini oshirishdagi o'rni aniqlandi. Tahlillar jarayonida raqamli tafovut va o'qituvchilarning texnologik tayyorgarligi bilan bog'liq mavjud muammolar ham ko'rsatib o'tildi. Xulosa sifatida ta'lim sifatini kafolatlash uchun raqamli didaktika va etika bo'yicha milliy standartlarni joriy etish tavsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik innovatsiyalar, raqamli transformatsiya, raqamli savodxonlik, sun'iy intellekt, AKT-kompetentlik, PRESETT o'quv dasturi, gamifikatsiya, masofaviy va aralash ta'lim.

Abstract: This article examines the critical issues of integrating pedagogical innovations and digital transformation into the teacher education system of Uzbekistan. The rapid shift toward a digital economy requires a fundamental rethinking of how future English language teachers are trained to meet global standards. The primary objective is to establish a methodological framework for utilizing tools such as AI, VR, and gamification within higher education curricula. Research methods include a systemic approach, comparative analysis between traditional and flipped learning, and a rigorous pedagogical experiment. Results indicate that students in the experimental group showed an 11.2% higher achievement rate compared to those in traditional learning environments. The study highlights the role of the TPACK model in harmonizing technological, pedagogical, and subject-specific knowledge for modern educators. Key challenges identified include the digital divide in rural areas and the urgent need for enhanced teacher training in digital ethics. Ultimately, the article provides actionable recommendations for implementing a comprehensive "digital didactics" culture to ensure long-term educational sustainability.

Key words: Pedagogical innovations, Digital transformation, Digital literacy, Artificial Intelligence, ICT competence, PRESETT curriculum, Gamification, Blended learning.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные вопросы развития системы образования Узбекистана в условиях глобализации и цифровой трансформации. В качестве объекта исследования рассматриваются инновационные подходы в процессе подготовки будущих учителей английского языка в высших учебных заведениях. Цель работы заключается в научном обосновании теоретических и методических основ применения цифровых технологий и инновационных педагогических моделей. В ходе исследования применялись такие методы, как сравнительный анализ, педагогическая диагностика и математико-статистический анализ. По результатам опытно-экспериментальной работы было статистически доказано, что использование цифровых инструментов повышает эффективность обучения студентов до 33%. Также определена роль искусственного интеллекта, геймификации и технологий виртуальной реальности в повышении профессиональной компетентности будущих педагогов. В процессе анализа были выявлены существующие проблемы, связанные с цифровым разрывом и уровнем технологической готовности учителей. В качестве вывода рекомендуется внедрение национальных стандартов по цифровой дидактике и этике для гарантированного обеспечения качества образования.

Ключевые слова: педагогические инновации, цифровая трансформация, цифровая грамотность, искусственный интеллект, ИКТ-компетентность, учебная программа PRESETT, геймификация, дистанционное и смешанное обучение.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi tub o'zgarishlar jarayonini boshidan kechirmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli transformatsiya hayotning barcha jabhalariga, xususan, ta'lim sohasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida yosh avlodni intellektual va ma'naviy rivojlantirish, ularning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish eng ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan ^[1]. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish shart-sharoitlarini yaxshilash dolzarb masaladir.

Hozirgi vaqtda ta'limning mazmuni, metodlari va shakllarini raqamli muhitga moslashtirish, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo'yicha kompetentligini shakllantirish zarurati yuzaga kelmoqda ^[8].

UNESCO tavsiyalari va "2030-yilgacha barqaror rivojlanish strategiyasi"ga muvofiq, raqamli savodxonlik barcha pedagogik ta'lim shakllariga integratsiya qilinishi lozim ^[4].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-sonli "Ta'lim tizimini raqamlashtirish to'g'risida"gi farmoni bu boradagi ishlarni yangi bosqichga ko'tardi.

Tadqiqot obyekti sifatida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni, xususan, ingliz tili mutaxassislarini tayyorlash jarayoni olingan bo'lib, tadqiqot predmeti ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasini qamrab oladi. Mazkur tadqiqot doirasida bir qator muhim vazifalar belgilangan:

- zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar tushunchalarini nazariy jihatdan tahlil qilish;
- raqamli muhitda ingliz tili hamda boshqa fanlarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- bo'lajak o'qituvchilarning AKT-kompetentligini baholash mezonlari va darajalarini ishlab chiqish;
- shuningdek, sun'iy intellekt va gamifikatsiya kabi zamonaviy yondashuvlarning ta'lim sifatiga ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli transformatsiya masalalari mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. O'zbekistonlik olimlardan N. Saidahmedov, K. Tolipov, N. N. Azizxo'jayeva, U. Nishonaliyev, B. Farberman, J. G'. Yo'ldoshev va R. Ishmuhamedovlar bu sohada katta ilmiy salohiyatga ega ishlar amalga oshirganlar ^[1]. Ular pedagogik texnologiyani o'quv jarayonini tizimli tashkil etish hamda maqsadga erishishning kafolatlangan usuli sifatida talqin qiladilar.

Xalqaro miqyosda raqamli ta'lim texnologiyalari va modellari bo'yicha Mishra va Koehler (TPACK modeli), Puentedura (SAMR modeli) kabi tadqiqotchilarning ishlari muhim o'rin tutadi. TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli o'qituvchining texnologik, pedagogik va fan bo'yicha bilimlarining o'zaro uyg'unligini nazarda tutadi ^[5]. SAMR modeli esa texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish darajalarini (almashtirish, takomillashtirish, o'zgartirish va qayta belgilash) tavsiflaydi.

Shuningdek, o'qitishning psixologik asoslari bo'yicha J. Piaje va J. Brunerning konstruktivizm nazariyasi, L. Vigotskiyning sotsiomadaniy nazariyasi raqamli ta'lim muhitida o'rganuvchining faol ishtirokini asoslab beradi. Zamonaviy "Konnektivizm" nazariyasi (G. Siemens) esa raqamli asrda bilimlar tarmoqlar va aloqalar orqali shakllanishini ta'kidlaydi.

Ushbu ishlardan farqli ravishda, mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi yangi islohotlar, xususan, "PRESETT" (Pre-Service English Teacher Training) o'quv dasturi kontekstida raqamli texnologiyalarni qo'llashning o'ziga xosligi hamda sun'iy intellektning ta'limga kirib kelish istiqbollari kompleks ravishda tahlil etiladi ^[3].

Taklif etilayotgan yondashuv nafaqat texnologik vositalarni joriy etish, balki o'qituvchining metodik madaniyatini raqamli davr talablariga mos ravishda transformatsiya qilishni nazarda tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ko'zlangan maqsadga erishish uchun kompleks yondashuv asosida ish tashkil etildi. Metodologik asos sifatida tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlar tanlab olinib, ular tadqiqotning mantiqiy izchilligini ta'minladi. Avvalo, nazariy tahlil metodi orqali mavzuga oid falsafiy, pedagogik va psixologik adabiyotlar, shuningdek, O'zbekiston va xorijiy davlatlarning me'yoriy-huquqiy hujjatlari (farmonlar, ta'lim standartlari) chuqur o'rganildi. Shuningdek, qiyosiy taqqoslash metodi yordamida an'anaviy o'qitish usullari hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan metodlar o'zaro solishtirildi, xususan, "flipped learning" (teskari ta'lim) yondashuvi va an'anaviy ma'ruza usullarining samaradorligi tahlil qilindi.

Bundan tashqari, pedagogik kuzatuv va diagnostika metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning dars jarayonidagi faoliyati hamda ularning raqamli vositalardan foydalanish darajasi o'rganildi, talabalar tayyorgarlik darajasini aniqlashda O. Yu. Usata modeli asosidagi mezonlardan foydalanildi [7].

Pedagogik tajriba-sinov ishlari O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti hamda boshqa pedagogik institutlarda olib borilib, unda talabalar tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi. Olingan natijalar matematik-statistik tahlil usullari, jumladan, Student t-kriteriyasi yordamida qayta ishlanib, guruhlar o'rtasidagi farqlarning ishonchliligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini faollashtirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Xususan, loyiha usuli (project method) talabalarda mustaqil fikrlash, axborot bilan ishlash hamda jamoada samarali hamkorlik qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv o'qituvchilarning faolligini oshirib, ularni real hayotiy vaziyatlarda muammolarni hal etishga tayyorlaydi.

Shuningdek, raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt (SI)ning ta'lim tizimiga kirib kelishi o'quv jarayonining mazmuni va shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hozirgi kunda o'quvchilarning 85 foizi va o'qituvchilarning 75 foizi o'quv jarayonida SI vositalaridan foydalanmoqda. O'qituvchilar sun'iy intellektdan asosan darsga tayyorgarlik ko'rish (44%), testlar yaratish (30%) hamda bilimlarni baholash (22%) jarayonlarida foydalanadilar, bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, tadqiqot doirasida o'qituvchilarning AKT-kompetentligini baholashda an'anaviy uch darajali (past, o'rta, yuqori) yondashuv yetarli emasligi aniqlanib, uni besh darajada baholash maqsadga muvofiq ekani asoslab berildi. Ushbu yondashuv o'qituvchining nafaqat texnik bilimlarini, balki texnologiyalarni pedagogik maqsadlarga moslashtirish qobiliyatini ham yanada aniqroq baholash imkonini beradi.

Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan tajriba guruhlarida o'zlashtirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgan.

1-jadval: **Tajriba-sinov boshida va oxiridagi talabalar o'zlashtirish darajasi (foizda)**

Guruhlar	Tajriba boshida (Yuqori daraja)	Tajriba oxirida (Yuqori daraja)	Farq
Tajriba guruhi (N=190)	10.9%	22.1%	+11.2%
Nazorat guruhi (N=188)	10.3%	13.3%	+3.0%

Matematik hisob-kitoblar natijasida ($T = 6.14 > 1.96$) olingan natijalarning ishonchliligi isbotlandi. Bu shuni anglatadiki, darslarda multimedia resurslari va raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarning motivatsiyasi hamda bilim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida bir qator muhim muammolar aniqlanib, ular innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimiga samarali joriy etishda jiddiy to'siq bo'lib xizmat qilayotgani kuzatildi. Xususan, raqamli tafovut (digital divide) muammosi, ayniqsa, chekka hududlarda yaqqol namoyon bo'lib, yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy texnik bazaning yetishmasligi innovatsiyalarni keng qo'llash imkoniyatini cheklamoqda. Shu bilan birga, pedagoglarning yetarli darajada tayyor emasligi ham dolzarb muammolardan biri bo'lib, o'qituvchilarning atigi 20 foizi o'zini raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga to'liq tayyor deb hisoblaydi.

Bundan tashqari, sun'iy intellektning keng joriy etilishi bilan bog'liq akademik halollik masalalari ham dolzarblashib bormoqda, ya'ni talabalar tomonidan topshiriqlarni mustaqil bajarmaslik va ko'chirmachilik qilish xavfi ortmoqda [6].

Yana bir muhim muammo sifatida an'anaviy va raqamli metodlar o'rtasidagi nomutanosiblikni ko'rsatish mumkin, chunki ayrim hollarda texnologiya pedagogik maqsadlardan ustun qo'yilmoqda. Bu esa o'quv jarayonining mazmuni va sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, kutilgan ta'lim samaradorligiga erishilmasligiga olib kelishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, loyiha usuli va raqamli vositalar o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada, ya'ni 33 foizgacha oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida faqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirish yetarli emas, balki texnologiyalarni metodik jihatdan to'g'ri qo'llash madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot shuningdek, sun'iy intellekt ta'lim tizimida o'qituvchining o'rnini to'liq bosa olmasligini, balki uning samarali yordamchisiga aylanib, rutinga aylangan vazifalarni avtomatlashtirish orqali o'qituvchining ijodiy va metodik faoliyatiga kengroq imkoniyat yaratishini ko'rsatdi.

Aniqlangan muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qator amaliy takliflar ilgari surildi. Jumladan, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy me'yorlari va ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha milliy standartlarni ishlab chiqish, pedagoglar uchun AKT savodxonligi bilan bir qatorda "raqamli didaktika" yo'nalishida maxsus sertifikatlashtirilgan kurslarni tashkil etish muhim hisoblanadi. Shuningdek, chekka hududlardagi ta'lim muassasalarini zamonaviy STEM laboratoriyalari va yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash orqali infratuzilmani yaxshilash, baholash tizimini takomillashtirib, natijaga emas, balki o'quv jarayoniga va talabning ijodiy hissasiga e'tibor qaratadigan raqamli portfolio hamda loyihaviy baholash usullarini joriy etish zarur. Bundan tashqari, fanlararo integratsiyani kuchaytirish orqali integratsiyalashgan kurslarni o'quv dasturlariga kiritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar va pedagogik innovatsiyalar Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini jahon standartlari darajasiga ko'tarishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Khudaykulov, H. J. (2013). Modern pedagogical technology is the basis of educational effectiveness. Tashkent: Navruz.
2. Mirziyoev, Sh. M. (2018). On approval of the development concept of the public education system by 2030. Tashkent.
3. Rahimov, O. D., et al. (2013). Modern educational technologies. Tashkent: Science and Technology Publishing House.
4. Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
5. Strutynska, O., & Umryk, M. (2024). Digital transformation and STREAM education: interactive teacher guide. Kyiv.
6. Topuzov, O., & Alieksieieva, S. (2024). Opportunities for using artificial intelligence in the educational process. Ukrainian Educational Journal, 1, 5-11.
7. Windeatt, S., Hardisty, D., & Eastment, D. (2000). The Internet in education. Oxford: Oxford University Press.
8. Akhmedova, Sh. (2020). Innovative pedagogical technologies to form future english teachers' professional competence. Magistrlik dissertatsiyasi. O'zMU.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.